

RADIOAKTIV NURLARNING INSON ORGANIZMIGA TA'SIRI. RADIOAKTIV NURLANISHLARDAN HIMOYALANISH.

Hasanov O.

Toshkent tuman 1- son KHM ning
Fizika va astronomiya fani o`qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8010385>

Radioaktivlik (lotinchadan radio - nurlanish, radius - nur va activus — ta'sirchan) 1896-yilda fransuz olimi Anri Bekkerel kashf etdi. Turg'un bo'lmagan yadrolarning boshqa yadrolar yoki elementar zarrachalar chiqarish bilan kechadigan o'z-o'zidan parchalanishiga radioaktivlik deyiladi¹. Bu jarayonning boshqa yadroviy o'zgarishlardan farq qildirib turuvchi xarakterli xususiyati uning o'z-o'zidan sodir bo'lishi (spontanligi)dir. Radioaktiv moddalar ma'lum xususiy xossalari ega bo'lib, inson organizmiga ta'sir qilishi natijasida xavfli vaziyat vujudga kelishi mumkin. Radioaktiv moddalarning eng xavfli tomoni shundaki, uning ta'sirini inson organizmidagi sezish organlariga sezilmaydi. Ya'ni inson radioaktiv nurlar ta'sirida uzoq vaqt ishlashiga qaramasdan, ularning zararli ta'sirlarini mutlaqo sezmasligi mumkin. Buning natijasi esa ayanchli tugaydi. Shuning uchun ham radioaktiv moddalar bilan ishlaganda, ayniqsa, o'ta ehtiyotkor bo'lish kerak. Inson organizmining radioaktiv nurlanishi ichki va tashqi bo'lishi mumkin. Tashqi tomondan nurlanish ma'lum tashqi nurlanuvchi manba ta'sirida kechganligi sababli, tarqalayotgan nurlarning kirib borish kuchi katta ahamiyatga ega. Kirib borish kuchi yuqori bo'lgan nurlarning organizmga zarari ham kuchliroq bo'ladi. Ichki nurlanish nur tarqatuvchi moddalar inson organizmining ichki tizimlariga, masalan, yemirilgan teri qatlamlari orqali qonga, nafas olish a'zolari, o'pkaga va shilimshiq moddalarga, ovqat hazm qilish a'zolariga tushib qolgan taqdirda ro'y beradi. Bunda nurlanish nur tarqatuvchi modda qancha vaqt nurlansa yoki qancha vaqt davomida organizmda saqlansa, shuncha vaqt davom etadi. Shuning uchun ham radioaktiv moddalarning katta parchalanish davriga va kuchli nurlanishga ega bo'lganda, ayniqsa, xavfli hisoblanadi. Radioaktiv nurlanishlar ta'sirida organizmning umumiy qon aylanish tizimining buzilishi kuzatiladi. Bunda qon aylanish ritmi susayadi, qonning quyilish xususiyati yo'qola boradi, qon tomirlari, ayniqsa, kapilyar qon tomirlari mo'rt bo'lib qoladi, ovqat hazm qilish a'zolarining faoliyati buziladi, odam ozib ketadi va organizmning tashqi yuqumli kasalliklarga qarshi kurashish

¹ BIOFIZIKA. M.I.Bazarbayev, I.Mullajonov, X.J.Raximova, F.B.Nurmatova, U.M.Abdujabborova, A.Z.Sobirjonov, I.Sh.Saidnazarova. Toshkent - 2017

qobiliyati kamayadi Radioaktiv nurlarning alfa va beta nurlari tashqaridan ta'sir ko'rsatganda organizmning teri qavati yetarlicha qarshilik ko'rsata oladi. Ammo bu radioaktiv nurlar ovqat hazm qilish a'zolariga tushib qolganda ularning zararli ta'siri kuchayib ketadi. Ko'pchilik radioaktiv moddalar organizmning ba'zi bir qismlarida yig'ilish xususiyatiga ega. Masalan, jigar, buyrak va suyaklarda yig'ilishi butun organizmni tezda ishdan chiqaradi. .

Nurlanish, birinchi navbatda, organizmda ilikni shikastlaydi, buning natijasida qon hosil bo'lish jarayoni buziladi (qon saratoni kasalligiga duchor qiladi), nurlanish ovqat hazm qilish yo'lining hujayralariga — me'da va ichaklarning shilliq qatlamlariga ta'sir ko'rsatadi. Katta dozalardagi nurlanish nobud bo'lishga olib keladi, kamroq dozalarda esa qator kasalliklar (nur kasalligi) paydo bo'ladi.

Radioaktiv nurlanishlar kishi organizmining hammasiga birdan ta'sir ko'rsatmasdan, ba'zi bir a'zo va hujayralarini ko'proq zararlashi aniqlangan. Shuning uchun ham nurlanishning umumiy dozasi emas, balki organizmning qaysi qismida radioaktiv nurlanuvchi moddalar yig'ilganligi hisobga olinadi. Chunki bu yig'ilgan qismlardagi radioaktiv moddalar butun organizm falokatini ta'minlashi mumkin. Odamning yoshi va radiatsiyaning unga ta'siri².

Nurlanishning nojo'ya ta'siriga ayniqsa go'dak bolalarning organizmi ta'sirchan bo'ladi. Embrion yoki homilaning nurlanishi, uning nobud bo'lishidan boshlab keyinchalik yuzaga chiqadigan salbiy oqibatlari bilan namoyon bo'lishi mumkin. Bunda ham barchasi qabul qilingan nurlanish dozasi bog'liq bo'ladi. Yutilgan nurlanish dozasi 0,1 greydan past bo'lganda hech qanday salbiy oqibatlarni keltirib chiqarmaydi.

Tibbiyotda radionuklidlardan foydalanish:

Radionuklidlarning tibbiyotdagi tatbiqini ikki guruhga bolish mumkin. Birinchi guruhga radioaktiv indikatorlardan davolash va tekshiruv maqsadlarida foydalaniladigan metodlar kiradi. Radionuklidlarning ionlantiruvchi nurlanishlarining biologik tasirining davolash maqsadlarida qollanilishiga asoslangan metodlar ikkinchi guruhga kiradi. Nurlanishning bakteritsid tasirini ham bu guruhga kiritish mumkin³.

Radioaktiv nurlanishlardan himoyalanih:

Har qanday nurlanishlar manbai (radioaktiv izotoplar, reaktorlar va h.k.) bilan ishlashda nurlanishning ta'sir doirasiga tushishi mumkin bo'lgan barcha kishilarni nurlanishdan himoya qilish choralarini ko'rish zarur masaladir.

² RADIOAKTIVLIK VA UNING AHAMIYATI (Monografiya) G. AXMEDOVA Samarqand - 2020

³ BIOFIZIKA. E. Ismailov, N. Mamatqulov, G'. Xodjayev, N. Norboyev. Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa iiodiy uy Toshkent - 2013.

Radioaktiv nurlanishlardan muhofaza qilishning ba'zi bir usullari quyida keltiriladi:

- Kishilarni nurlanish manbaidan yetarlicha katta masofaga uzoqlashtirish. Nurlanish manba va uzoqlashtirilgan masofa orasidagi havoda ham yutiladi. Nurlanish intensivligi manbagacha bo'lgan masofaning kvadratiga teskari ravishda kamayadi.

- Radioaktiv preparatlar bilan ishlaganda ishni tezlik bilan, qat'iy tez harakatlar bilan bajarish.

- Radioaktiv preparatlar bilan ishlaydigan ishchi xodimlar preparatlarni qo'l bilan ushlashlari mumkin emas. Preparatlarni uzun dastali qisqichlar bilan ushlashlari, rezina qo'lqop, xalat, niqob kiyishlari zarur.

- Nurlanish manbaidan yetarlicha uzoq masofaga ketish imkoni bo'lmagan hollarda radioaktiv nurlanishlarni yutuvchi to'siqlardan foydalaniladi.

- Alfa-zarralar bilan tashqaridan nurlanish kishining ichki organlariga zarar qilmaydi, tana ichkarisiga tushsa xavfli. Tana sirtida kuyish yaralarini hosil qiladi. Alfa-zarralar organizm to'qimalariga 0,1 mm gacha kiradi. Alfa-zarralardan himoyalanişda istalgan moddaning yupqa qatlamidan foydalanish mumkin (kiyim, zichligi katta qog'oz, sellofan va b.) Alfa-zarralarning nafas yo'llariga, ovqat hazm qilish organlariga tushishi juda xavflidir.

- Beta-zarralarning (elektronlar va pozitronlar) tirik organizmlar to'qimalariga kirish chuqurligi alfa-zarralarga nisbatan katta. Kishilar organizmi to'qimalariga kirish chuqurligi bir santimetrgacha yetadi. Beta-zarralarning ko'zga tushishi juda xavfli, chunki ko'zning himoya qobig'i yo'q.

-Gamma-nurlar o'zining kuchli o'tuvchanlik qobiliyati bilan alfa, beta nurlardan farq qiladi. Kishilar organizmiga chuqur kiradi yoki organizm orqali o'tib ketadi. Gamma-nurlardan himoyalanişda atom nomeri va zichligi katta bo'lgan moddalardan foydalaniladi. Bunday maqsadlarda chugun, po'lat, qo'rg'oshin, baritoviy g'isht, qo'rg'oshin shisha, qalin qatlamdagi suv, tuproqlar ishlatiladi

Xulosa qilib aytganda: Radiatsion nurlanish barcha tirik obyektlarga, eng oddiysi (virus va bakteriyalar) dan tortib to insonlargacha, kuchli ta'sir qiladi, ularga shikast yetkazadi, hatto nobud qilishgacha olib keladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1.BIOFIZIKA. M.I.Bazarbayev, I.Mullajonov, X.J.Raximova, F.B.Nurmatova, U.M.Abdujabborova, A.Z.Sobirjonov, I.Sh.Saidnazarova. Toshkent – 2017

2.RADIOAKTIVLIK VA UNING AHAMIYATI (Monografiya) G. AXMEDOVA Samarqand – 2020

3.BIOFIZIKA. E. Ismailov, N. Mamatqulov, G'. Xodjayev, N. Norboyev. Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa iiodiy uyi Toshkent – 2013.

